

BO‘LAJAK KADRLARNING AXLOQIY VA ETIK QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIYANING O‘RNI

Gazibekova Gulavza Ergashevna

Angren universiteti katta o‘qituvchisi

E-mail: ergashevnagulavza@gmail.com

[Tel:\(97\) 598-30-71](tel:(97)598-30-71)

Annotatsiya: Maqolada XXI asrda o‘zgaruvchan dunyo sharoitida bo‘lajak kadrlarning axloqiy va etik qadriyatlarini shakllantirish muammosi psixologiya fani nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarning tez rivojlanishi, globalizatsiya va zamonaviy texnologiyalar kadrlarning axloqiy saviyasi va ma‘naviyati uchun yangi talablar qo‘ymoqda. Psixologiya, insonning ichki dunyosini, xulq-atvorini, ehtiyojlarini va qarorlar qabul qilish jarayonlarini o‘rganish orqali, bo‘lajak kadrlarni axloqiy jihatdan tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Psixologik yondoshuvlar, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish, etik qarorlar qabul qilish, konfliktlarni hal etish va ichki motivatsiyani kuchaytirish kabi masalalar kadrlarning professional va ma‘naviy muvaffaqiyatlarini ta‘minlashga yordam beradi. Maqolada psixologik metodlar va yondashuvlar, jumladan, kognitiv dissonansiya, vaziyatni tahlil qilish, ro‘lli o‘yinlar va simulyatsiyalar kabi usullar bo‘lajak kadrlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi o‘rni ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak kadrlar, etika, axloqiy qadriyatlar, psixologiya, shaxsiy rivojlanish ijtimoiy rivojlanish, etik qarorlar, konfliktlarni hal etish, ichki motivatsiya, emotsional intellekt, kognitiv dissonansiya, vaziyatni tahlil qilish, rolli o‘yinlar, simulyatsiya, professional muvaffaqiyat, ma‘naviy rivojlanish.

XXI asrda o‘zgaruvchan dunyo sharoitida, bo‘lajak kadrlarning axloqiy va etik qadriyatlarini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarning tezkor rivojlanishi, globalizatsiya, va zamonaviy texnologiyalar odamlar faoliyatini har tomonlama o‘zgartirmoqda. Shu bilan birga,

bo'lajak kadrlarning axloqiy saviyasi va ma'naviyati, ularning professional va shaxsiy muvaffaqiyatlari uchun muhim omil hisoblanadi. Aynan psixologiya fanining bu jarayondagi roli juda katta.

Axloqiy va etik qadriyatlar jamiyatda to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlarni belgilovchi, insonni axloqiy jihatdan rivojlantiradigan tushunchalardir. Etika, inson faoliyatining ma'naviy asoslarini o'rganuvchi fan sifatida, bo'lajak kadrlarning axloqiy va ma'naviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bo'lajak kadrlar – bu nafaqat ishchilarning professional malakalariga ega bo'lishi kerak, balki ularning axloqiy mas'uliyat va ma'naviy qiymatlari ham muhimdir.

Psixologiya bo'lajak kadrlarning axloqiy va etik qadriyatlarini shakllantirishda bir nechta muhim jihatlarni ta'kidlaydi:

1. Insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi

Psixologik yondashuv insonning shaxsiy xususiyatlarini o'rganadi. Shaxsning ijtimoiy muhitga moslashishi, uning axloqiy qarashlarining shakllanishi, ong va tafakkurining rivojlanishi, xulq-atvorining to'g'riligi psixologiyaning asosiy masalalaridan biridir. Psixologik treninglar va mashqlar orqali, kadrlar jamiyatdagi etika va axloqiy me'yorlarga mos ravishda o'z xulq-atvorlarini shakllantirishlari mumkin. Bu esa, o'z navbatida, ularning professional faoliyatida samarali bo'lishiga olib keladi.

2. Etik qarorlar qabul qilish

Psixologiya, shuningdek, insonning etik qarorlar qabul qilish jarayonini o'rganadi. Kadrlarning etik muammolarni hal qilishda yondashuvlari, ularning psixologik holatiga bog'liqdir. Psixologlar etik qarorlarni to'g'ri qabul qilish uchun muayyan psixologik metodlarni ishlab chiqadilar, bu metodlar esa bo'lajak kadrlarni ijtimoiy va professionallik nuqtai nazaridan to'g'ri yo'l tutishga yo'naltiradi.

3. Nizolarni hal etish

Bo'lajak kadrlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda, shuningdek, nizolarni hal etish psixologiyasi muhim ahamiyatga ega. Ish joyidagi nizolar va murakkab vaziyatlar etik nuqtai nazardan qanday hal qilinishi kerakligi, psixologik bilimlar orqali tushunib yetilishi mumkin. Nizolarni hal etishda axloqiy xulq-atvorni asos

qilib olish, kadrlarni turli vaziyatlarda yuksak etik mezonlarga asoslanishga o'rgatadi.

Psixologiyaning bo'lajak kadrlar etikasini shakllantirishdagi o'rni

1.Ichki motivatsiyaning roli: Psixologiya bo'lajak kadrlarning ichki motivatsiyasini shakllantirishda yordam beradi. Ichki motivatsiya, shaxsning o'z qadr-qimmatlariga bo'lgan hurmati va axloqiy prinsiplariga asoslanadi. Masalan, kadrlar o'z faoliyatida to'g'ri va adolatli ish qilishga intilishlari kerak. Psixologik usullar yordamida, bu motivatsiyani kuchaytirish mumkin.

2.Emotsional intellekt: Emotsional intellekt, ya'ni o'z hissiyotlarini anglash va boshqarish, shuningdek, boshqalar bilan samarali va muvozanatli munosabatlarni o'rnatish bo'yicha psixologik bilimlar bo'lajak kadrlarning etika va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda asosiy vosita bo'lishi mumkin. Emotsional intellektni rivojlantirish kadrlarni jamoada ishlash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va axloqiy jihatdan to'g'ri qarorlar qabul qilishga o'rgatadi.

3.Shaxsiy mas'uliyat va o'zini o'zi tahlil qilish: Psixologiya yordamida bo'lajak kadrlarni o'zini o'zi tahlil qilish va o'z mas'uliyatini his qilishga o'rgatish mumkin. Axloqiy qarorlarni qabul qilish jarayonida, har bir kadr o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni o'rganadi. Psixologik metodlar, ayniqsa, o'z-o'zini anglash va o'zgarishga tayyorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Axmadov. A. (2019). "Psixologiya va etika: Ahamiyati va o'zaro aloqasi". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
- 2.Kuzhanova. G., & Akhmedova, S. (2018). "Bo'lajak kadrlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda psixologiyaning roli". O'zbekiston pedagogika jurnali, 3(1), 45-52.
- 3.Davronov. B. (2020). "Shaxsning ijtimoiy va axloqiy rivojlanishi". Toshkent: O'zbekiston davlat universiteti nashriyoti.
- 4.Peterson.C., & Seligman. M. E. P. (2004). "Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification". Oxford University Press. (Ingliz tilida)

5. Shamimov. S. (2016). "Ijtimoiy psixologiya: Xulq-atvor va kommunikatsiya". Toshkent: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti.

6. Balandina, O. V. (2017). "Psixologiya va axloq: Teoriyalar va amaliyot". Moskva: Yurisprudentsiya.